

6 • 1990

ISSN 0025-1274

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

КИБЕРНЕТИКА

АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР

ACADEMY OF SCIENCES OF THE UKRAINIAN SSR

ИНСТИТУТ КИБЕРНЕТИКИ ИМ. В. М. ГЛУШНОВА

Хмельник С.И.

Поисковые процедуры с геометрическими кодами

Рассматриваются методы кодирования массивов двоичных кодов в виде геометрических кодов. Описываются алгоритмы различных поисковых операций в нем (поиск по совпадению, интервалу, близости, поиск экстремального элемента, ассоциативный поиск). Приводится сравнительная оценка сокращения объема памяти и времени поиска.

Кибернетика, 1990, №6, с. 8-12

ПОИСКОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ КОДАМИ

При проектировании информационно-поисковых систем в первую очередь необходимо решить вопрос о способе организации информации для наилучшего использования объемов памяти и увеличения быстродействия при поиске. При этом часто необходимо организовать массив данных таким образом, чтобы достаточно просто можно было реализовать различные виды поиска: по совпадению, интервалу, близости, поиск экстремального элемента или элемента, обладающего какими-либо известными признаками [1]. Наибольшую сложность представляет ассоциативный поиск, при котором набор признаков является переменным. Действительно, в этом случае любое упорядочение элементов по ряду признаков не позволяет избавиться от полного перебора при изменении состава существенных признаков [2]. Некоторые применения ассоциативного поиска указаны в [3, 4].

Выполнение указанных процедур, в том числе и ассоциативного поиска, может быть значительно ускорено при специальном кодировании массива данных. Идея такого метода изложена в [5]. В данной работе рассматриваются вопросы программной реализации этого метода и основное внимание уделяется ассоциативному поиску. С аппаратной реализацией указанного метода можно ознакомиться в [6, 7].

1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ КОДЫ

Массив двоичных кодов может быть представлен единым так называемым геометрическим кодом (ГК) [8]. Он представляет собой бинарное дерево, каждая вершина которого имеет двухкомпонентный номер (i, k) , где $k = 0, 1, 2, \dots, n$ — номер яруса, а $i = 0, 1, 2, \dots, (2^k - 1)$ — номер вершины в нем. Обозначим (см. рис. 1) вершины дерева символами $\alpha_{i,k}$ при i нечетном и $\beta_{i,k}$ при i четном и назовем их соответственно α - и β -вершинами.

Каждой вершине присвоим два значения — внутреннее и внешнее. Внутреннее значение α -вершины всегда равно 1, а внутреннее значение β -вершины — 0. Внешнее значение любой вершины может быть равно 0 или 1. Оно устанавливается при построении ГК, т. е. в процессе кодирования массива двоичных кодов геометрическим кодом. При изображении ГК бинарным деревом каждая вершина последнего представляется своим внешним значением и называется (i, k) -разрядом ГК (на рис. 1 внешние значения записаны в кружках, изобра-

жающих вершины-разряды). Таким образом, внутреннее значение (i, k) -разряда определяется его местоположением, а внешнее — изображается цифрой 0 или 1, т. е. ГК представляет собой двоичный код, разряды которого расположены в виде бинарного дерева.

Каждому пути в дереве ГК соответствует последовательность α - и β -вершин. Например, на рис. 1 можно выделить путь, которому соответствует последовательность $\beta_{6,3}\alpha_{3,2}\alpha_{1,1}\beta_{0,0}$. Заменяем в такой последовательности каждый символ α или β его внутренним значением 1 или 0. Тогда получим линейный код данного пути. Номер i разряда, принадлежащего старшему ярусу ГК, назовем адресом этого кода (в нашем примере $K_6 = 0110$). Таким образом, ГК объединяет 2^n линейных кодов.

Рассмотрим теперь внешние значения. Путь, в котором все вершины имеют единичное внешнее значение, назовем открытым, а путь, в котором хотя бы одна вершина имеет нулевое внешнее значение, — закрытым. Открытый путь выделяет в дереве ГК некоторый линейный код. Множество выделенных таким образом линейных кодов и является тем массивом двоичных кодов, который закодирован данным ГК. Другими словами, единичные внешние значения отмечают те пути в дереве ГК, которые соответствуют линейным кодам, присутствующим в кодируемом массиве. В частности, на рис. 1 изображен ГК, которым закодирован массив $\{1100, 0010, 1010, 0110\}$, так как в нем от-

Рис. 1. Бинарное дерево

крыты пути, соответствующие линейным кодам $K_3 = 1100$, $K_4 = 0010$, $K_5 = 1010$, $K_6 = 0110$. Следует обратить внимание на то, что открытому пути, изображаемому в ГК только единичными разрядами, соответствует линейный код, содержащий в общем случае и нулевые разряды.

Из сказанного следует, что ГК соответствует некоторому множеству (массиву) линейных кодов, k -разряд каждого из которых изображается внутренним значением некоторой (i, k) -вершины в открытом пути ГК.

2. ПОИСКОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ГК

Цель кодирования массива линейных кодов геометрическим заключается в построении эффективных процедур выполнения различных операций с массивом в целом. В [8] рассмотрены процедуры арифметических операций. Ниже описываются поисковые процедуры, которые обычно выполняются перебором элементов массива. Задача ставится следующим образом. Имеется множество двоичных кодов $X = \{x_n \dots x_k \dots x_1\}$. Условие поиска определяется кодами $B = \delta_n \dots \delta_k \dots \delta_1$, $G = \gamma_n \dots \gamma_k \dots \gamma_1$. Код B будем называть базисным, а код G — ключевым. Процесс поиска описывается в общем случае системой рекуррентных уравнений вида:

$$\left. \begin{aligned} \pi_k &= \varphi_k(x_k, \delta_k, \gamma_k, \pi_{k-1}, \pi'_{k-1}, \pi''_{k-1}), \\ \pi'_k &= \varphi'_k(x_k, \delta_k, \gamma_k, \pi'_{k-1}), \\ \pi''_k &= \varphi''_k(x_k, \delta_k, \gamma_k, \pi''_{k-1}), \end{aligned} \right\} (2.1)$$

где π_k , π'_k , π''_k — двоичные переменные, причем их значение равно 1, если правые разряды с номерами 1, 2, ..., k кода X удовлетворяют некоторому условию поиска, и 0 в противном случае.

Будем называть эти переменные переносами. Перенос π_n из n -разряда кода X означает, что этот код удовлетворяет условию поиска. Поиск может быть многозначным в том смысле, что в множестве кодов X существует несколько удовлетворяющих условию поиска кодов, в которых из n -разряда выходит перенос π_n .

Рассмотрим однозначный поиск. Он характеризуется тем, что существует единственный код X , удовлетворяющий условию поиска. Система рекуррентных уравнений в этом случае отличается тем, что среди аргументов функций (2.1) появляется величина

$$y_k = \begin{cases} 1, & \text{если в данном множестве кодов вместе} \\ & \text{с кодом } X \text{ существует код } Y, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

где в кодах X и Y правые разряды с номерами 1, 2, ..., $k-1$ совпадают, а k -разряды различны, т. е.

$$\begin{aligned} X &= x_n \dots x_{k+1} x_k x_{k-1} \dots x_1, \\ Y &= y_n \dots y_{k+1} x_k x_{k-1} \dots x_1. \end{aligned}$$

Итак, процесс однозначного поиска описывается системой рекуррентных уравнений вида:

$$\left. \begin{aligned} \pi_k &= \varphi_k(x_k, y_k, \delta_k, \gamma_k, \pi_{k-1}, \pi'_{k-1}, \pi''_{k-1}), \\ \pi'_k &= \varphi'_k(x_k, y_k, \delta_k, \gamma_k, \pi'_{k-1}), \\ \pi''_k &= \varphi''_k(x_k, y_k, \delta_k, \gamma_k, \pi''_{k-1}). \end{aligned} \right\} (2.2)$$

Формула (2.1) является частным случаем формулы (2.2), которой будем пользоваться в дальнейшем. В табл. 1 приведены формулы (2.2) для различных видов поиска.

Рассмотрим теперь реализацию описанных поисковых процедур в случае, когда множество кодов X представлено геометрическим кодом. При этом будем пользоваться обозначениями: π — перенос, поступающий в пару сопряженных разрядов α и β ; π_α , π_β — перенос, выходящий из разряда α или β соответственно. Используя эти обозначения и учитывая, что по смыслу кодирования

$$y_k = \begin{cases} \alpha_{i,k} & \text{при } x_k = 0, \\ \beta_{i,k} & \text{при } x_k = 1, \end{cases}$$

перепишем формулы (2.1) и (2.2) в следующем виде (индекс k не будем указывать):

$$\left. \begin{aligned} \pi_\alpha &= \alpha\varphi(1, \beta, \delta, \gamma, \pi, \pi', \pi''), \\ \pi_\beta &= \beta\varphi(0, \alpha, \delta, \gamma, \pi, \pi', \pi''), \\ \pi'_\alpha &= \alpha\varphi'(1, \beta, \delta, \gamma, \pi'), \\ \pi'_\beta &= \beta\varphi'(0, \alpha, \delta, \gamma, \pi'), \\ \pi''_\alpha &= \alpha\varphi''(1, \beta, \delta, \gamma, \pi''), \\ \pi''_\beta &= \beta\varphi''(0, \alpha, \delta, \gamma, \pi''). \end{aligned} \right\} (2.3)$$

В табл. 1 приведены формулы (2.3) для различных видов поиска.

При переходе от формул (2.2) к (2.3) x_k заменяется 1 или 0 для разрядов α или β соответственно. Кроме того, появляется множитель α (или β), поскольку перенос через данный разряд ГК может пройти лишь в случае, если $\alpha = 1$ ($\beta = 1$).

Обнаружение кода X , равного базисному коду B , является простейшей поисковой операцией.

Ассоциативный поиск состоит в обнаружении кодов X , совпадающих с базисным кодом B в определенных разрядах. Разряды, в которых должно быть совпадение, определяются ключевым кодом G , причем $\gamma_k = 1$, если в k -разряде кода X должно быть совпадение, и $\gamma_k = 0$ в других случаях.

Остальные поисковые операции связаны с анализом величины числа, представленного кодом. При этом предполагается, что веса разрядов кодов убывают справа налево (n -разряд имеет минимальный вес). Поиск в интервале состоит в обнаружении кодов X , удовлетворяющих условию $G \leq X \leq B$. Поиск минимального и максималь-

Таблица 1

Наименование поиска	Формула (2.2)	Формула (2.3)	Примечание
Обнаружение кода $X = B$	$\pi_k = \pi_{k-1} (x_k \delta_k \vee \bar{x}_k \bar{\delta}_k)$	$\pi_\alpha = \pi \alpha \delta; \pi_\beta = \pi \beta \bar{\delta}$	
Ассоциативный поиск	$\pi'_k = \pi_{k-1} (\bar{y}_k \vee \gamma_k (x_k \delta_k \vee \bar{x}_k \bar{\delta}_k))$	$\pi'_\alpha = \pi \alpha (\delta \vee \bar{\gamma});$ $\pi'_\beta = \pi \beta (\bar{\delta} \vee \bar{\gamma})$	
Поиск в интервале $G \leq X \leq B$	$\pi'_k = \pi'_{k-1} (x_k \gamma_k \vee \bar{x}_k \bar{\gamma}_k)$ $\pi''_k = \pi''_{k-1} (x_k \delta_k \vee \bar{x}_k \bar{\delta}_k)$ $\pi_k = \pi_{k-1} \vee \pi'_{k-1} x_k \bar{y}_k \vee \pi''_{k-1} \bar{x}_k \delta_k$	$\pi'_\alpha = \pi' \alpha \gamma; \pi'_\beta = \pi' \beta \bar{\gamma}$ $\pi''_\alpha = \pi'' \alpha \delta; \pi''_\beta = \pi'' \beta \bar{\delta}$ $\pi_\alpha = \alpha (\pi \vee \pi' \bar{\gamma})$ $\pi_\beta = \beta (\pi \vee \pi'' \bar{\delta})$	$\pi' = 1$ при $X = G$ $\pi'' = 1$ при $X = B$ $\pi = 1$ при $G \leq X \leq B$
Поиск максимального кода	$\pi_k = \pi_{k-1} (x_k \vee \bar{x}_k \bar{y}_k)$	$\pi_\alpha = \pi \alpha; \pi_\beta = \pi \beta \bar{\alpha}$	
Поиск минимального кода	$\pi_k = \pi_{k-1} (\bar{x}_k \vee x_k \bar{y}_k)$	$\pi_\alpha = \pi \alpha \bar{\beta}; \pi_\beta = \pi \beta$	
Поиск ближайшего меньшего кода: $\max x \leq B$	$\pi'_k = \pi'_{k-1} (x_k \delta_k \vee \bar{x}_k \bar{\delta}_k)$ $\pi_k = (x_k \vee \bar{x}_k \bar{y}_k) \wedge (\pi_{k-1} \vee \pi'_{k-1} x_k \delta_k)$	$\pi'_\alpha = \pi' \alpha \delta; \pi'_\beta = \pi' \beta \bar{\delta}$ $\pi_\alpha = \pi \alpha$ $\pi_\beta = \beta \bar{\alpha} (\pi \vee \pi' \bar{\delta})$	$\pi' = 1$ при $X = B$ $\pi = 1$ при $X < B$
Поиск ближайшего большего кода: $\min x \geq B$	$\pi'_k = \pi'_{k-1} (x_k \delta_k \vee \bar{x}_k \bar{\delta}_k)$ $\pi_k = (\bar{x}_k \vee x_k \bar{y}_k) \wedge (\pi_{k-1} \vee \pi'_{k-1} \bar{x}_k \bar{\delta}_k)$	$\pi'_\alpha = \pi' \alpha \delta; \pi'_\beta = \pi' \beta \bar{\delta}$ $\pi_\alpha = \alpha \bar{\beta} (\pi \vee \pi' \bar{\delta})$ $\pi_\beta = \pi \beta$	$\pi' = 1$ при $X = B$ $\pi = 1$ при $X > B$
Поиск ближайшего кода: $\min B - x $	$\pi_k = \pi_{k-1} (x_k \delta_k \vee \bar{x}_k \bar{\delta}_k)$ $\pi'_k = (x_k \vee \bar{x}_k \bar{y}_k) \wedge (\pi_{k-1} \vee \pi'_{k-1} x_k \delta_k)$ $\pi''_k = (\bar{x}_k \vee x_k \bar{y}_k) \wedge (\pi_{k-1} \vee \pi''_{k-1} \bar{x}_k \bar{\delta}_k)$	$\pi_\alpha = \pi \alpha \delta; \pi_\beta = \pi \beta \bar{\delta}$ $\pi'_\alpha = \alpha (\pi' \vee \pi \bar{\delta}); \pi'_\beta = \pi' \bar{\alpha} \bar{\beta}$ $\pi''_\alpha = \pi'' \alpha \bar{\beta}; \pi''_\beta = \beta (\pi'' \vee \pi \delta)$	$\pi = 1$ при $X = B$ $\pi' = 1$ при $X > B$ $\pi'' = 1$ при $X < B$

ного кодов производится среди всех кодов, представленных в ГК. В отличие от этого поиск ближайших кодов ограничен следующим условием:

ближайший меньший код $X = \max Z$, где $Z \leq B$;

ближайший больший код $X = \min Z$, где $Z \geq B$;

ближайший код X доставляет минимум величине $|X - B|$.

На рис. 1 изображены пути распространения переносов при различных видах поиска: обнаружение кода $X = 0110$ (пунктир), поиск максимального кода (пунктир), поиск минимального кода (жирные линии), ассоциативный поиск при $B = 0100$ и $G = 0101$ (пунктир и жирные линии), поиск в интервале $1000 \leq X \leq 1100$ (см. обозначения переносов над стрелками).

Поисковые операции описывались выше в предположении, что ГК объединяет только положительные числа. В том случае, если поиск выполняется среди действительных чисел, необходимо строить два геометрических кода для раздельного хранения линейных кодов модулей положительных (ГК — 1) и отрицательных (ГК — 2) чисел. При этом любая из указанных операций распадается на две, вообще говоря, не одноименные операции поиска

в ГК — 1 и ГК — 2. Например, поиск ближайшего числа к числу $B < 0$ распадается на поиск в ГК — 2 ближайшего меньшего числа к числу $|B|$ и поиск в ГК — 1 минимального числа (если поиск в ГК — 2 не дал результатов).

3. ЛИНЕЙНАЯ ЗАПИСЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО КОДА

Обратимся вновь к геометрическому коду, изображенному на рис. 1, и расположим все его разряды в виде линейного кода так, чтобы за разрядами k -яруса следовали разряды $(k + 1)$ -яруса. Образованный таким образом код обозначим символом ГКЛ. Имеем:

$$\text{ГКЛ} = \beta_{0,0} \beta_{0,1} \alpha_{1,1} \beta_{0,2} \alpha_{1,2} \dots \beta_{i,k} \dots \alpha_{2^{n-1},n}$$

или

$$\text{ГКЛ} = \beta_{0,0} \dots \beta_{i,k} \dots \alpha_{2^{n-1},n}$$

Обозначим все разряды этого кода символом σ и пронумеруем их подряд индексами j . Тогда получим $\text{ГКЛ} = \sigma_0 \dots \sigma_j \dots \sigma_u$; очевидно, если $\sigma_j = \alpha_{i,k}$ (или $\beta_{i,k}$), то

$$j = 2^k + i - 1. \tag{3.1}$$

В частности, $u = 2^{n+1} - 2$. Выделим в ГК три связанных между собой разряда:

$$\left. \begin{array}{l} \beta_{2i,k+1} \\ \alpha_{2i+1,k+1} \end{array} \right\} \alpha_{i,k} \text{ (или } \beta_{i,k} \text{)} \quad (3.2)$$

Переобозначим их согласно предыдущему:

$$\left. \begin{array}{l} \sigma_j = \alpha_{i,k} \text{ (или } \beta_{i,k} \text{)} \\ \beta_{2i,k+1} = \sigma_i \\ \alpha_{2i+1,k+1} = \sigma_{i+1} \end{array} \right\} \quad (3.3)$$

Из сравнения (3.1) и (3.3) находим $t = 2^{k+1} + 2i - 1$. Из (3.1) имеем $2^k = j - i + 1$. Совместив последние уравнения, получаем $t = 2j + 1$. Таким образом, выделенная триада (3.2) в других обозначениях имеет вид

$$\left. \begin{array}{l} \beta_{2j+1} \\ \beta_{2j+2} \end{array} \right\} \beta_j \quad (3.4)$$

4. ВОПРОСЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПОИСКОВЫХ ПРОЦЕДУР

Программирование операций с ГК состоит из двух этапов: а) программирование процесса распространения переносов и б) программирование процесса извлечения разряда ГК, в который поступает перенос. Этап а) выполняется в соответствии с формулами переноса для данной операции. Этап б) также выполним, поскольку существует линейная форма записи ГК. В этом этапе реализуется соотношение (3.4) между номерами разрядов, связанных цепями переносов.

Таким образом, алгоритм поисковой процедуры при использовании линейных записей ГК заключается в вычислении значения переноса из данного разряда; вычислении номеров разрядов ГКЛ, в которые поступает этот перенос; извлечении этих разрядов из памяти; вычислении значения переносов из найденных разрядов и т. д., вплоть до вычисления переноса из некоторого разряда старшего яруса. Номер этого разряда является адресом искомого линейного кода.

Описанный процесс усложняется при поиске ближайшего большего или меньшего элементов, поиске в интервале и ассоциативном поиске. Последняя операция рассматривается ниже подробнее. Другие процедуры поиска в ГК описаны в [9].

5. АССОЦИАТИВНЫЙ ПОИСК В ГКЛ

Ассоциативный поиск состоит в выборе из массива двоичных кодов тех кодов, которые удовлетворяют определенному условию (см. разд. 2). При обыч-

ном представлении этого массива в виде матрицы двоичных разрядов такой выбор требует анализа всех кодов массива. Это объясняется тем, что элементы указанного массива, упорядоченные по определенному условию ассоциативного поиска, оказываются неупорядоченными при изменении этого условия, однако именно вариации условий характерны для ассоциативного поиска.

Программирование ассоциативного поиска (и поиска в интервале) в отличие от остальных операций затрудняется тем, что существует несколько линейных кодов, удовлетворяющих условию поиска, которые невозможно выбрать из ГКЛ одновременно. Кроме того, при ассоциативном поиске (так же как при поиске в интервале и поиске ближайшего элемента) путь распространения переноса в данном разряде может быть выбран неправильно, что обнаружится в дальнейшем и потребует возвращения в данный разряд. В связи с этим используется следующая процедура ассоциативного поиска (аналогичный алгоритм может быть использован для поиска в интервале и поиска ближайшего большего и меньшего элементов):

1) перенос распространяется справа налево по «наивысшим разрядам» каждого яруса, т. е. из возможных путей распространения переноса выбирается тот, который проходит через разряд с наименьшим номером в ярусе;

2) при прекращении распространения переноса на каком-либо промежуточном или последнем ярусе перенос «отражается» и распространяется в противоположную сторону до ближайшего разряда, из которого может распространяться в несколько разрядов старшего яруса;

3) из последних разрядов выбирается наивысший, расположенный, однако, ниже того разряда, из которого пришел отраженный перенос;

4) перенос от выбранного разряда распространяется справа налево как в п. 1).

На рис. 2 для иллюстрации изображена последовательность анализа разрядов ГК, внешние значения всех разрядов которого равны 1 (все пути в дереве ГК открыты). При этом рис. 2, а соответствует случаю, когда ключевой код является нулевым, а рис. 2, б — когда в ключевом коде n_1 правых разрядов равны 1, а остальные n_2 разрядов равны 0.

6. ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОИСКА

Пусть m — число нулевых разрядов в ключевом коде. Если все внешние значения разрядов ГК равны 1 ассоциативный поиск связан с просмотром 2^m путей в дереве ГК. При этом анализируется S разрядов, где $S = n2^m$. Если не все пути в дереве ГК открыты (т. е. не все внешние значения разрядов ГК равны 1), то величина S является верхней границей числа анализируемых при ассоциативном поиске разрядов.

Оценим теперь сокращение времени поиска в ГКЛ. Обозначим: a — число кодов в кодируе-

Рис. 2. Последовательность анализа разрядов

мом массиве, b — число кодов, удовлетворяющих условию, C — число разрядов, анализируемых при поиске, t_M — время поиска перебором массива, $t_{ГК}$ — время поиска в ГК. Очевидно: $t_M = q_1 a$, $t_{ГК} = q_2 C$, где q_1, q_2 — некоторые константы. При этом

$$t_{ГК} = q_2 n 2^m. \quad (6.1)$$

Обозначим

$$\tau = t_M / t_{ГК}. \quad (6.2)$$

Полагая, что $a \approx 2^{n-1}$, из (6.1), (6.2) находим $\tau = q 2^{n-m} / n$, где $q = q_1 / 2q_2$. Величина q имеет порядок 10^{-1} . Итак, ассоциативный поиск в ГК выполняется в τ раз (как минимум) быстрее, чем поиск в массиве методом перебора.

Метод становится особенно эффективным при поиске в большом массиве, когда условию поиска удовлетворяет небольшое число кодов ($m \ll n$).

Итак, организация массива данных в виде геометрического кода позволяет исключить полный перебор в поисковых процедурах и выполнять их за время, пропорциональное разрядности и количеству кодов, удовлетворяющих данному условию. Этот метод может быть реализован аппаратно [6].

7. СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИИ

В общем случае структура информации при выполнении поисковых процедур с использованием ГК такова: ГК, массив адресов (номеров) линейных кодов, удовлетворяющих условию поиска (МА); массив указателей объектов поиска (МУ); массив объектов (МО).

Результатом поиска в ГК является МА, создаваемый только на время поиска. Каждому адресу в МА однозначно соответствует указатель в МУ. Наконец, по этому указателю становится доступ-

ным объект в МО. Массивы МУ и МО присутствуют постоянно. Линейная запись ГК может храниться во внешней памяти ЭВМ и вызываться в оперативную память для поиска. Оценим объем ГК в сравнении с объемом массива линейных кодов, содержащего a n -разрядных кодов. Количество разрядов в этом массиве равно na . Количество разрядов в ГК не зависит от величины a и равно $(2^{n+1} - 1)$. Таким образом, относительное сокращение числа двоичных разрядов при изображении массива в виде ГК $g = an / (2^{n+1} - 1)$. Следовательно, экономичность ГК возрастает пропорционально величине a .

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Папернов А. А., Подымов В. Я. Методы упорядочения информации в цифровых системах. — М.: Наука, 1973. — 383 с.
2. Коханев Т. Ассоциативная память. — М.: Мир, 1980. — 240 с.
3. Балашов Е. П., Кноль А. И. Многофункциональные запоминающие устройства. — Л.: Энергия, 1972. — 144 с.
4. Ильяшенко Е. И., Рудаков В. Ф. Ассоциативные запоминающие устройства на магнитных элементах. — М.: Энергия, 1975. — 127 с.
5. Хмельник С. И. Быстродействующие поисковые процедуры // 3 Междунар. симп. по теории информ. — Таллинн, 1973. — № 2. — С. 171—175.
6. А. С. 525161 СССР, Ассоциативное запоминающее устройство / С. И. Хмельник, В. П. Хорошутин. — Оpubл. 1976, Бюл. № 30.
7. А. с. 646374 СССР, Ассоциативное запоминающее устройство / С. И. Хмельник. — Оpubл. 1979, Бюл. № 5.
8. Хмельник С. И. Кодирование плоских фигур // Автоматика и вычисл. техника. — 1972. — № 6. — С. 5—11.
9. Хмельник С. И. Многокритериальная задача о назначениях // Изв. АН СССР. Техн. кибернетика. — 1977. — № 4. — С. 64—66.

Поступила 23.04.84
(после доработки 23.05.88)